

УДК 336.714:332.1
DOI

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР

**ИСТОМИНА О.И., ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные теоретические вопросы стимулирования инвестиционной активности населения в контексте обеспечения развития экономики Донецкой Народной Республики. Приводится анализ доходов, расходов населения и склонности к накоплению, а также мотивы, влияющие на сберегательную способность домохозяйств. Приводятся рекомендации и основные принципиальные моменты, на которых должна основываться политика инвестиционной деятельности государства.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная активность, доходы, расходы населения, сбережения, склонность к сбережению, мотивы, государственная инвестиционная политика.

STIMULATION OF POPULATION INVESTMENT ACTIVITY TO ENSURE THE REGIONAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY: INCOME, EXPENDITURES AND MOTIVATION FACTOR

**ISTOMINA O.I., Assistant
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article discusses topical theoretical issues of stimulating investment activity of the population in the context of ensuring the development of the economy of the Donetsk People's Republic. An analysis of the incomes, expenditures of the population and the propensity to accumulate, as well as the motives that affect the saving ability of households are given. Recommendations and the main fundamental points on which the policy of investment activities of the state should be based are given.

Keywords: investments, investment activity, investment activity, incomes, expenses of the population, savings, propensity to save, motives, state investment policy.

Актуальность. Инвестиционная деятельность играет важную роль в поддержании, наращивании и развитии экономического потенциала любого государства, которая может способствовать увеличению валового национального продукта, улучшению уровня жизни населения, развитию многих сфер хозяйствования, повышению активности страны и её конкурентоспособности. Стоит отметить, что не менее важное место занимают внутренние источники денежных ресурсов в виде сбережений населения. В современных условиях неопределённости особое внимание следует уделить одному из наиболее объективных показателей эффективности государственной социально-экономической политики, а именно: доходам, расходам населения и мотивам, побуждающим к сбережению (накоплению) и потреблению, которые в значительной степени влияют на инвестиционную активность домохозяйств, что и обуславливает актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные теоретические аспекты роли сбережений населения и стимулирования его инвестиционной активности освещены в работах многих зарубежных и отечественных учёных-экономистов, таких как: В.М. Конотопов [1], И.П. Петренко [2], А.В. Половян, Р.Н. Лепа, Н.В. Шемякина [5], В.И. Иванова, С.Н. Серегин, Е.И. Иванова [6] и др.

Вопросы мотивов, влияющих на формирование сбережений домашних хозяйств и привлечение их в развитие экономики, были освещены в работах Дж.М. Кейнса [8], А.Н. Шохина [9], Ю.И. Кашина [10], З.А. Кондратьева [11] и прочих.

Но, несмотря на значительный интерес к стимулированию инвестиционной активности населения и её роли в развитии экономики, актуальными и нерешёнными остаются вопросы управления инвестиционным потенциалом домохозяйств, реализации подходов к привлечению и эффективному использованию данных ресурсов, определению основных мотивов, влияющих на склонность населения к сбережению, потреблению, инвестированию на территории Донецкой Народной Республики.

Цель статьи – рассмотреть теоретические аспекты стимулирования инвестиционной активности населения для обеспечения территориального развития экономики, а именно: структура доходов, расходов населения и мотивационный фактор формирования его склонности к потреблению, накоплению, инвестированию на территории ДНР.

Изложение основного материала исследования. Инвестиции играют важную роль как на макро-, так и на микроуровне. По сути, они определяют будущее страны в целом, отдельных субъектов хозяйствования и являются источником развития экономики. Одним из возможных источников роста экономики являются сбережения населения, которые выступают фактором капитального финансирования самого домашнего хозяйства и предпосылкой к инвестированию экономики, основой формирования рынка частных капиталов, эффективное функционирование которого даст импульс развитию экономики. В настоящее время проблема дефицита инвестиционных ресурсов в основном решается путём привлечения иностранного капитала для финансирования инвестиционных потребностей, однако внутренний потенциал населения остаётся не вовлечённым в процессы развития экономики [1].

Сбережения населения являются одним из перспективных и существенных источников инвестиционных ресурсов для эффективной реструктуризации и оздоровления отечественной экономики. В странах с устойчивой рыночной экономикой инвестиционной активности населения отводится особая роль, поскольку существует мнение, что экономический рост взаимосвязан с уровнем совокупных сбережений, а сам факт наличия сбережений – признак богатства страны [2, с. 50].

Исследование процессов образования сбережений физических лиц позволяет сделать вывод о том, что факторы, оказывающие влияние на перераспределение отчислений внутри фонда накопления в пользу сбережений, зависят от социально-экономического развития общества, уровня развития форм сбережений, от степени развитости рынка финансовых организаций, аккумулирующих сбережения и, в конечном итоге, от уровня правового обеспечения инвестиционного процесса [3].

Для эффективного стимулирования инвестиционной активности населения и обеспечения развития экономики необходимо определить сущность и функциональные аспекты связи между сбережениями и инвестициями, которые вытекают из понимания сущности экономической деятельности как мотивированного поведения людей или групп лиц по поводу получения определённых благ и удовлетворения потребностей.

Трансформация сбережений в инвестиции заключается в мобилизации ресурсной базы для процессов развития национальной экономики. В её основе лежит фундаментальный оборот стоимости в виде доходов и затрат, ресурсов, товаров, которые составляют основу экономической деятельности в целом (рис. 1).

Вместе с тем, противоречия интересов субъектов, которые вовлечены в инвестиционный процесс, обуславливают возникновение разноплановых задач, координация которых осуществляется как в процессе самоорганизации экономической системы страны, так и под влиянием регулирующих органов.

Основными факторами, которые влияют на эффективность формирования сбережений населения и превращение их в инвестиции, считают уровень доходов и расходов населения, инфляцию, мотивационную составляющую инвестиционной деятельности, которые зависят от эффективной социально-экономической и инвестиционной политики государства.

Однако причинно-следственная связь неравномерности распределения доходов намного шире от перечисленных экономических факторов. К ним необходимо также отнести социальную напряжённость в обществе, обнищание определённой части населения в результате недостатка образовательного и личностного потенциала, классическое отношение к бизнес-рискам, усиление дискриминации рабочего класса, бесконтрольное распределение налогов и дифференцированное распределение экономических ресурсов. Поскольку высокий уровень неравномерности распределения доходов приводит к росту уровня бедности из-за того, что население, которое

находится на нижней границе дохода, получает меньшую долю ресурсов для потребления, то прямые методы воздействия являются менее эффективными в борьбе с бедностью [4].

Рис. 1. Взаимосвязь сбережений с доходами и расходами населения

В ДНР структура основных доходов домохозяйств представлена заработной платой, доходами от предпринимательской деятельности и социальными трансфертами. Заработная плата выступает основным источником доходов населения в Республике. Минимальная заработная плата в ДНР установлена с мая 2015 г., составляет 2514 руб., и в течение четырёх лет её размер не менялся [5].

В связи со сложной социально-экономической и политической ситуацией в Республике минимальный уровень заработной платы, который приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения, является одной из самых низких среди развитых стран.

Поэтому значительная часть даже трудоспособного населения находится за гранью бедности. Если проанализировать доходы граждан ДНР (рис. 2), то можно наблюдать рост, однако на фоне общего роста цен данные увеличения недостаточны для осуществления полноценной жизни [5].

Рис. 2. Динамика средней заработной платы в ДНР 2013-2019 гг., руб.

Причинами бедности в Республике в первую очередь являются нестабильная политическая и экономическая ситуации, которые в свою очередь влияют на то, что величина потребительской корзины и прожиточного минимума не совпадает с ценами на товары и услуги.

Склонность к сбережению и накоплению зависит от уровня доходов и потребления. Для разных категорий населения рассчитываются свои нормы потребления, поэтому параметры для работающих граждан, пенсионеров и детей различаются.

Следует отметить, что на протяжении 2017-2020 гг. стоимость потребительской корзины стабильно увеличивалась, за исключением стоимости потребительской корзины для детей от 0 до 6 лет, которая в 2018 году уменьшилась на 185,82 руб., однако к 2019 году её значение превысило первоначальное и составило 6418,48 руб.

Более детальное представление об изменении стоимости потребительской корзины, согласно демографическим группам населения, дано на рис. 3 [6, с. 45-47].

Рис. 3. Динамика изменения стоимости потребительской корзины за 2017-2019 гг.

Среднемесячная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций в январе-июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 25% и составила 15174 росс. руб. Индекс реальной заработной платы (с учётом изменения потребительских цен) составил в январе-июле 2020 года к январю-июлю 2019 года – 116%. Наиболее высокий уровень оплаты труда в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 1,6 раза) наблюдался у работников сферы образования, здравоохранения и предоставления социальной помощи, сферы искусства, спорта, развлечения и отдыха. Среди промышленных видов деятельности в январе-июле 2020 года наиболее высокооплачиваемыми в Республике являлись работники предприятий по производству основных фармацевтических продуктов и препаратов с заработной платой 20596 росс. руб., предприятий по добыче каменного угля – 17969 росс. руб. и поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 16364 росс. руб. [7].

Рассматривая структуру потребительской корзины (рис. 3), следует отметить, что в 2017 году в структуре потребительской корзины более 50% составляют продовольственные, а около 30% – непродовольственные товары, а оставшиеся составляют услуги, поскольку данные категории не являются плательщиками налогов [7].

Для трудоспособного населения в 2017 и 2018 гг. продовольственная корзина составляет менее 50%, поскольку в состав потребительской корзины входят услуги (более 20%) и налоги, составляющие более 11%. В 2018 году структура потребительской корзины для детей осталась практически неизменной, а для пенсионеров сократилась доля продовольственных товаров за счёт роста услуг.

Таблица 1

**Среднемесячная заработная плата по основным видам
экономической деятельности ДНР за январь-июль 2020 года**

Виды экономической деятельности	Росс. руб.	В % к среднему уровню по экономике
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство	12810	85,8
Промышленность:	15024	100,6
добыча каменного угля	17205	115,2
производство кокса и продуктов нефтепереработки	15276	102,3
металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	15871	106,2
поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха	16266	108,7
Строительство	11909	79,7
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	12428	83,2
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность	10889	72,9
Образование	16118	107,9
Здравоохранение и предоставление социальной помощи	15709	105,2

В 2019 году в структуре потребительской корзины детей и пенсионеров наибольшая доля – более 60% – принадлежит потребительским товарам, на фоне чего сократилась доля непродовольственных товаров, которая не превышает и 25%, оставшиеся составляют услуги [7].

Что касается трудоспособного населения, то к 2019 году доля продовольственных товаров увеличивается до 48%, что произошло в связи с уменьшением доли непродовольственных товаров и услуг в общей структуре потребительской корзины [7].

Таким образом, средняя склонность к потреблению составила 0,85 (85%), а средняя склонность к сбережению 0,15 (15%), что свидетельствует о низком уровне и способности населения ДНР к сбережению (накоплению).

Эффективное стимулирование инвестиционной активности населения предусматривает дифференциацию мотивов и способов поведения экономических субъектов инвестиционной деятельности:

- определение сферы отношений между владельцами средств и заинтересованных в их аккумулировании;
- развитие правового закрепления отношений собственности;
- изменение системы мотивации собственников средств, субъектов их аккумулирования и возникновение потребности в координации их мотивов и интересов;
- развитие инструментов реализации инвестиционных отношений – финансового посредничества.

Следовательно, проявленный интерес к исследованию сбережений домашних хозяйств вызвал необходимость рассмотрения аспекта мотивов, которые влияют на формирование сбережений населения.

Учёные по-разному понимают мотивы, влияющие на формирование сбережений населения, но в целом они сводятся к тем, на которые указывал Дж. М. Кейнс (табл. 2).

Таблица 2

Мотивы, влияющие на формирование сбережений домохозяйств

Автор	Мотивы
Дж. М. Кейнс	Главными мотивами потребления домашними хозяйствами своего дохода является осторожность, предусмотрительность, расчётливость, стремление к лучшему, независимость, предприимчивость, гордость и скупость [8, с. 127]
А.Н. Шохин	Мотивы образования сбережений: покупка товаров длительного пользования; выплата первоначальных паевых взносов в кооперативные организации, на индивидуальное жилищное строительство, на покупку недвижимости; отпуск, обряды и т.п.; пенсионный фонд, для материального обеспечения детей; страховой запас [9, с. 12]
Ю.И. Кашин	Сберегательный процесс стоит рассматривать как осознанные и неосознанные мотивы: удовлетворение потребностей, которые выходят за пределы денежных средств, остающихся после удовлетворения наиболее важных текущих потребностей; создание денежных резервов на всякого рода непредвиденные ситуации; необходимость обеспечения детей; необходимость сохранения сложившегося уровня и структуры потребления после выхода на пенсию [10, с. 25]
З.А. Кондратьева	Мотивы потребления, имеющие определённые цели, неопределённые цели; создание запаса денежных средств (предпенсионные сбережения); сбережения, связанные с сезонностью трат [11, с. 64]

Стоит отметить, что данная систематизация научных исследований по данной проблематике позволяет сделать вывод об отсутствии единой классификации, однако сходство всех мотивов состоит в том, что практически все научные теории сводятся к основным мотивам:

- сбережения на текущее потребление;
- сбережения с целью резерва на непредвиденный случай;
- сбережения для обеспечения детей;
- создание сбережений для сохранения привычного уровня жизни после выхода на пенсию;
- сбережения для инвестиционных целей, которые присущи и домохозяйствам Донецкой Народной Республики.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, текущая социально-экономическая ситуация и очевидная необходимость повышения уровня жизни населения и мотивации к сбережению, накоплению, инвестиционной активности позволяют сделать вывод о важности усиления регулирующей роли государства для развития экономических отношений. В целях повышения инвестиционного потенциала Донецкой Народной Республики необходимо совершенствование экономического и правового государственного регулирования экономической деятельности, что является вопросом первостепенной важности. Прежде всего, это государственно-правовая поддержка инновационных процессов с учётом важности населения в данном аспекте, разработка (усовершенствование) системы управления, мотивация и стимулирование интересов домохозяйств.

Список использованных источников

1. Конотопов В.М. Механизмы стимулирования инвестиционной активности населения: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Конотопов Вадим Михайлович. – М., 2006. – 23 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.referun.com/n/mehanizmy-stimulirovaniya-investitsionnoy-aktivnosti-naseleniya>
2. Петренко И.П. Трансформация сбережений населения в инвестиции: опыт и проблемы в Украине / И.П. Петренко // Экономика Украины. – 2014. – № 3 (620). – С. 50-61.
3. Кужелева А.А. Концептуальный подход к выделению факторов, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона / А.А. Кужелева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.donnu.ru/public/journals/files/ВЕСТНИК_2018-4.pdf#1
4. Ромер Д. Высшая макроэкономика: учебник / Д. Ромер. – М.: ИД ВШЭ, 2015. – 855 с.
5. Половян А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – С. 118-120.
6. Иванова В.И. Потребительская корзина: новый формат расширения набора услуг / В.И. Иванова, С.Н. Серёгин, Е.И. Иванова // Пищевая промышленность. – 2018. – № 09. – С. 44-47.
7. Доходы населения Донецкой Народной Республики в январе-июле 2020 года (от 14 сентября 2020 г.) / Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8350:dokhody-naseleniya-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-yanvare-iyule-2020-goda&catid=8&Itemid=141
8. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
9. Шохин А.Н. Денежные сбережения как экономическая категория / А.Н. Шохин. – М.: Центральный экономико-математический институт АН СССР, 1984. – 54 с.
10. Кашин Ю.И. Научные труды: [Сб. в 3 т.]. – Т. 2. Сбережения. Сберегательный процесс / Ю.И. Кашин. – М.: МБИ, 2003. – 608 с.
11. Кондратьева З.А. Роль и значение индивидуального инвестирования в решении задач экономического роста / З.А. Кондратьева // Финансы и кредит. – 2011. – № 8. – С. 62-69.